

Tabella 1

ANALISI DI REGRESSIONE SUI PREZZI DI MERCATO PER IMPIANTI A CICLO SEMPLICE E PER IMPIANTI A CICLO COMBINATO (Prima parte)

Nel mondo dell'energia elettrica si registra già da tempo una forte competizione per la costruzione di nuovi impianti a ciclo combinato. Questi impianti, che normalmente accoppiano uno o più cicli di Brayton (a gas) con un ciclo di Rankine (a vapore), ad oggi risultano essere quelli a più alto rendimento. Essi sono logicamente connessi, non solo per il processo utilizzato, a tutti gli sviluppi tecnologici, e quindi di mercato, che si registrano nel campo delle turbine a gas. Per cui, entro certi limiti, si può affermare che per essere competitivi negli impianti a ciclo combinato bisogna essere competitivi sulle turbine a gas ovvero negli impianti a ciclo semplice.

Per la verità, il ciclo a vapore (includente generatori di vapore a recupero, turbina a vapore, sistema di condensazione e relativa sorgente fredda) che si "combina" con il ciclo a gas sfruttandone il calore residuo presente nei gas di scarico costituisce anch'esso una discreta fetta del costo complessivo che potrebbe inficiare la competitività. Ma la battaglia rivolta alla riduzione dei costi la si gioca in concreto sulle turbine a gas, ritenendo - forse non del tutto a ragione - che una frontiera tecnologica invalicabile per la parte "convenzionale" (cioè ciclo a vapore) sia già stata raggiunta e che nessun contributo significativo in termini di riduzione dei costi sia conseguibile per tale via. Questo ragionamento sembra trovare riscontro nella realtà, ove le grandi imprese manifatturiere di turbine a gas sono tutte orientate a sperimentare sistemi che le mettano in grado di acquisire vantaggi competitivi per via tecnologica.

In pratica (Carnot insegna!), macchine più efficienti implicano temperature estreme del ciclo più divaricate e quindi, a parità di temperature di uscita, temperature di ingresso in turbina più elevate. Conseguentemente il problema dell'efficienza delle macchine si riduce, come al solito, ad un problema di tecnologia dei materiali per alte temperature e/o di sistemi di raffreddamento di tali materiali al fine di garantire la permanenza delle loro caratteristiche fisico-chimiche alle più severe condizioni di funzionamento. Si comincia così già a parlare di impianti a ciclo combinato con rendimenti che sfiorano il 60%. In una prospettiva ecologista questi impianti, se inquadrati in un sistema complesso di cogenerazione "elettricità + vapore", possono rappresentare un traguardo nello sfruttamento pieno dell'energia primaria disponibile, con indubbi benefici sull'ambiente e sui costi di produzione dell'energia elettrica e termica da distribuire. Mossi dalla persistente competitività che si registra sul mercato, è stata condotta una piccola analisi statistica sui prezzi che si verificano in pratica per impianti a ciclo semplice ed impianti a ciclo combinato. Sulla base dei dati 1993-94 relativi al "Pricing for

Potenza	Prezzo	Rendimento
MW	US\$/kW	%
Base 1994		
0.52	635	21.10
1.05	833	25.40
1.14	737	24.50
1.60	609	25.50
3.52	455	27.90
3.86	447	27.90
4.14	423	28.10
4.56	395	30.40
4.61	416	28.20
4.88	400	30.60
5.22	425	26.90
5.42	480	30.60
5.60	392	38.20
5.72	442	29.30
6.25	408	30.30
8.84	475	31.30
9.98	475	31.00
10.00	425	32.10
12.49	440	29.60
12.61	433	30.30
13.42	484	35.70
14.57	405	31.00
14.58	343	28.20
16.90	396	32.00
22.80	399	36.60
24.63	380	34.20
25.42	362	38.10
26.30	274	28.50
27.24	378	35.60
28.05	360	41.00
34.45	370	37.20
38.34	270	31.40
41.15	304	39.70
49.20	266	32.70
51.10	284	43.20
51.10	313	38.30
51.20	328	41.60
52.80	262	34.40
62.20	281	35.10
70.15	258	34.20
83.50	213	32.60
83.80	215	32.90
98.00	250	32.20
106.20	190	33.70
109.30	183	34.20
121.30	169	34.50
123.40	196	33.80
138.50	192	34.00
153.50	181	36.30
156.45	180	34.20
159.00	206	35.90
163.40	205	36.00
164.30	210	35.70
165.00	215	37.50
222.00	178	36.30
226.50	192	35.70
235.70	187	36.80
240.00	204	37.80

Gas Turbine Packages" riportati nel "Gas Turbine World Handbook", si è proceduto ad una analisi di regressione dei dati di costo, potenza e rendimento essendo evidente la presenza di un "fattore di scala" tale per cui al crescere della taglia delle macchine (in MW) decresce il prezzo unitario (in US\$/kW).

Impianti a ciclo semplice

I dati utilizzati per l'analisi ed utili nel caso di "ciclo semplice" sono riepilogati nella tabella 1. I prezzi (con base 1994 & FOB fabbrica) devono essere intesi come prezzi budgetari medi per un turbogeneratore "standard" single-fuel [PW1]⁽¹⁾. Pertanto si tratta di prezzi indicativi che possono variare dipendentemente dallo scopo di fornitura, da particolari caratteristiche d'impianto e di sito, da contingenti situazioni competitive e di mercato.

L'analisi di regressione è stata condotta con diversi tipi di funzioni ivi comprese polinomiali fino al grado 6[°], logaritmica, geometrica, esponenziale, lineare. Il "best fit" lo si raggiunge con una funzione geometrica del tipo

$$Y = A * X^B$$

Y = prezzo (US\$/kW);

X = potenza (MW);

A = 690.9255 (coefficiente);

B = -0.2385966 (esponente);

con un coefficiente di regressione pari a circa 0.888. Tale valore, pur significativo, è da considerarsi abbastanza distante dal massimo (pari ad 1) ed è comunque distante da valori (per esempio 0.95) che esprimono forte correlazione di sole variabili ingegneristiche. La causa di ciò va ricercata proprio nel fatto che i dati utilizzati sono affetti da fattori e situazioni di mercato che consentono di fatto oscillazioni del prezzo rispetto a "tendenze teoriche" che i soli fattori ingegneristici imporrebbero.

La funzione così trovata, graficamente rappresentata in figura 1, può essere quindi intesa come una regola orientativa e di primo approccio per la valutazione del costo unitario Y di un impianto di potenza X sot-

Figura 1

to le limitazioni di scopo di fornitura e fattori contingenti sopra descritti (vedi nota).

L'ampiezza dello scatter intorno alla funzione trovata evidenzia che, comunque, ogni valutazione effettuata attraverso detta funzione è affetta da un errore almeno pari a più o meno 12%.

L'andamento asintotico della stessa funzione è inoltre indice dell'ineluttabilità di un cambiamento tecnologico orientato al conseguimento di competitività. Infatti la presenza di un asintoto su dati di mercato, quali quelli utilizzati nel presente lavoro, dimostra che, di fatto, per le macchine di grande taglia, si sta già lavorando su un campo che difficilmente può consentire riduzioni di costi agendo sostanzialmente sulla presente tecnologia o su sue variazioni e miglioramenti. C'è quindi da aspettarsi, nel medio/lungo periodo, che un balzo tecnologico, almeno per macchine di grandi taglie, porti ad uno spostamento verso il basso del valore dell'asintoto.

⁽¹⁾ [PW1] dotato di: generatore elettrico raffreddato ad aria; sistema di avviamento e controllo di tipo "standard"; skid; involucri/cabinati; condotti di ingresso aria e uscita gas di tipo "standard"; silenziatore; motor control centers o batterie.